

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГАМИ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

«Без стремления к научной работе учитель элементарной школы неизбежно попадает во власть трех педагогических демонов: механичности, рутинности, банальности. Он деревенеет, каменеет, опускается...»

Без постоянного стремления к науке его деятельность тратит то вдохновение, без которого все обучение превращается в вымуштрование и дрессировку».

А. Дистерверг

Современному учителю общеобразовательной школы приходится решать немало задач, направленных на развитие и воспитание гармонично развитой личности, способной не только самореализоваться, но и принести пользу обществу.

Совсем недавно лишь для некоторой категории учителей было свойственно активное педагогическое исследование. В настоящее время в связи с увеличением инновационных учебных заведений, экспериментальных площадок, конкурсов на получение грантов всё больше учителей нуждаются в умениях исследовательской деятельности, включающих диагностику, прогнозирование, разработку программы эксперимента, анализ ее осуществления, реализацию программы, отслеживание хода и результата внедрения. Необходимым условием реализации исследовательской деятельности является способность рисковать, успешно разрешать конфликтные ситуации. Если усилия и затраты времени, которые имел учитель не оправдывают профессиональные ожидания, он расстраивается и разочаровывается в экспериментально-исследовательской деятельности, сетуя, что недостает навыков методологической культуры [2, с. 246].

Поэтому организация учебно-исследовательской деятельности является неотъемлемой частью деятельности современного педагога. Что же такое, собственно, «учебно-исследовательская деятельность»? Учебно-исследовательская деятельность – это деятельность учащихся, связанная с решением ими творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере, нормированную исходя из принятых в науке традиций:

- постановку проблемы;
- изучение теории, посвященной данной проблематике;
- подбор методик исследования и практическое овладение ими;
- сбор собственного материала, его анализ и обобщение;
- собственные выводы.

Исследовательская деятельность немислима без учащихся, обладающих качествами исследователя. Выявление потенциальных исследователей осуществляется на основе психолого-педагогической диагностики, наблюдения за детьми, проведения специальных тренингов, оценивания продуктов творческой деятельности учащихся, организации интеллектуальных соревнований и конкурсов. Система работы по организации исследовательской деятельности учащихся гимназии включает работу научного общества учащихся, индивидуальную работу с учащимся (группой учащихся) по подготовке исследовательских работ, работу педагога-психолога и информационно-библиотечного центра, реализацию образовательного процесса [1, с. 134].

Но у юных исследователей всегда возникает масса вопросов, связанных с методикой написания и правилами оформления исследовательской работы. Им, прежде всего, недостает опыта в ее организации, в использовании методов познания и применении логических законов и правил. В решении всех этих проблем начинающим исследователям должен помочь их руководитель, их педагог, который вдохновит, направит, поддержит своих подопечных в этом сложном, но интересном процессе познания окружающего мира.

В процессе своего общения с коллегами района и области у меня возник закономерный вопрос: «А готов ли сам педагог общеобразовательного учреждения организовать учебно-исследовательскую деятельность со своими учащимися?» Ведь если педагог часто не имеет мотивации, возможности, времени заниматься со своими учащимися учебно-исследовательской деятельностью или сам не владеет навыками организации и проведения таковой, то такая деятельность не будет серьезно восприниматься им самим и учащимися данного педагога.

Для выявления готовности педагогов общеобразовательных школ к организации учебно-исследовательской деятельности мною была составлена анкета. Она позволяет выявить педагогов, готовых на данный момент творчески работать в исследовательском направлении со своими учащимися. Данная анкета может быть использована на заседании предметных методических объединений педагогов для диагностики их способностей, возможностей работать в данном направлении.

Анкета первичной диагностики

«Моя готовность заняться исследовательской деятельностью»

1. На работе мое настроение существенно улучшается, когда я узнаю:

- a) об успехах своих учеников
- b) о достижениях коллег
- c) о том, что администрация меня «не нагружает» какими-либо мероприятиями и день прошел без стресса.

2. После рабочего я чаще всего:

- a) полностью погружаюсь в свои личные и домашние заботы, естественно
- b) обдумываю свежие идеи для уроков, мероприятий и т.д.
- c) анализирую прошедший рабочий день после общения с учащимися, коллегами, администрацией.

3. Кроме предмета, который я преподаю в школе, моими любимыми предметами в школе были:

- a) также и естественно-научные предметы
- b) исключительно гуманитарные
- c) труды, искусство (рисование), физкультура.

4. Предмет, который я преподаю в школе, мне нравится в основном потому, что...

- a) это престижно
- b) я могу обучить этому моих учеников
- c) узнаю много дополнительной информации из других областей знаний.

5. На своих уроках я использую:

- a) только учебник, т.к. материала там достаточно для работы с учащимися
- b) информацию обучающих Интернет-ресурсов и задания к ним
- c) информацию обучающих Интернет-ресурсов, но задания часто составляю сам/а.

6. В конце изучения какой-либо лексической темы я часто устраиваю:

- a) обобщения через систему вопросов по пройденной теме
- b) интеллектуальные игры, викторины, конкурсы
- c) предлагаю подготовить учащимся презентации, сообщения, рефераты.

7. Мероприятия, которые я провожу в рамках предметной недели – это:

- a) интеллектуальные игры и конкурсы
- b) концертно-театральные мероприятия, праздники
- c) просмотры документальных/художественных фильмов по предмету с последующим обсуждением.

8. На выходных я предпочитаю:

- a) активно проводить время на даче с семьёй или общаться с друзьями
- b) смотреть сериалы, фильмы
- c) заниматься творчеством: рисую, пою, мастерю, вяжу, готовлю новые блюда и т.д.
- d) «прокачивать» свои профессиональные навыки на сайтах по изучению моего предмета.

9. Я завел/а страничку в соцсетях, чтобы:

- a) это весело, можно отвлечься от собственных проблем
- b) я могу общаться с родными и коллегами, узнавать новости из их жизни
- c) интересуюсь познавательной информацией о мире

10. В отпуске я бы:

- a) поехал/а в евротур
- b) отправился/ась на море в теплые страны
- c) на дачу, в деревню

11. Общение с коллегами мне в основном нужно, чтобы:

- a) получить опыт и поддержку в моей профессиональной деятельности
- b) «излить душу», когда у меня есть проблемы
- c) попросить помощи по определенным вопросам.

12. Я считаю, что планировать все свои обязанности и дела:

- а) совсем не обязательно, все решу по ходу.
- б) обязательно мне нужно, чтобы все успеть и ничего не забыть
- с) нужно, но в реальности происходит со мной редко.

Подсчет баллов анкеты «Моя готовность заняться исследовательской деятельностью»:

- 1. а) 2 б) 1 с) 0
- 2. а) 0 б) 2 с) 1
- 3. а) 2 б) 1 с) 0
- 4. а) 0 б) 1 с) 2
- 5. а) 0 б) 1 с) 2
- 6. а) 0 б) 2 с) 1
- 7. а) 2 б) 0 с) 1
- 8. а) 1 б) 0 с) 2 д) 1
- 9. а) 0 б) 1 с) 2
- 10. а) 2 б) 0 с) 1
- 11. а) 2 б) 0 с) 1
- 12. а) 0 б) 2 с) 1

Результаты:

15–24 балла – Вы мотивированы, занимаетесь исследовательской деятельностью и знаете, как мотивировать своих учащихся к этой деятельности.

8–14 баллов – Вы интересуетесь этим направлением и хотите попробовать.

4–7 балла – Вы слышали об этом, но пока не имеете времени и желания заняться такой деятельностью, т.к. не знаете, с чего начать, это очень сложно.

Таким образом, современному руководителю школьного методического объединения в процессе проведения такого несложного опроса можно выявить педагогов, имеющих возможности и желание заниматься непосредственно в данном учебном году.

Показателями исследовательской компетентности педагога выступают:

– мотивационный компонент (осознание необходимости развития исследовательской компетентности как компонента мастерства современного учителя; переживание несоответствия уровня исследовательской компетентности определенным требованиям, нормам; потребность самосовершенствования в области исследовательской деятельности);

– когнитивный компонент (знание сути и назначения педагогического мониторинга, педагогической рефлексии);

– действенно-операционный компонент (умение изучать, анализировать, прогнозировать педагогическое явление; оценивать себя адекватно педагогической исследовательской компетентности; познавать свои способности; анализировать результаты собственной деятельности; соотносить возможности собственного поведения с прогнозами развития личности учащегося; облегчать взаимодействие участников педагогического процесса; снимать психологические барьеры; способствовать повышению индивидуальной

активности и работоспособности участников педагогического процесса; проводить опытно-экспериментальную работу) [2, с. 253].

В заключение хочу предложить педагогам несколько способов, как можно «вдохновиться» и организовать учебно-исследовательскую деятельность с учащимися:

- работать творчески, чтобы самому учителю было интересно; участвовать в профессиональных конкурсах («прокачивать мозги»);
- отдыхать от рутинной интеллектуальной работы (прогулки, смена деятельности);
- иметь увлечения (особенно творческие);
- конструктивно беседовать с коллегами;
- развивать собственную познавательную активность (познавательные видео, телепередачи, статьи, книги, интеллектуальные игры);
- путешествовать, посещать театры, музеи, библиотеки;
- регулярно планировать свой рабочий день/неделю, строить планы на выходные/отпуск.

Литература

1. Ситникова С.В. и др. Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся: Материалы научно-практической конференции. Минск, 19-20 апреля 2018 г. Минск: Минский обл. ин-т развития образования, 2018. 178 с.

2. Обухов А.С. Исследовательский подход в образовании: от теории к практике. В 2 т. Т. 2: Практика организации. М.: Исследователь, 2007. 495 с.